

AS DIFERENÇAS DA APLICABILIDADE DO MARKETING DE RELACIONAMENTO NAS EMPRESAS DIGIO E NUBANK

Evilin Mauricio Vital

Fatec - São Sebastião, Brasil, evilinvital12@gmail.com

RESUMO

No atual cenário empresarial, cada vez mais tem aumentado a percepção da necessidade de capacitação e criatividade de toda equipe para atrair clientes e fazer com que se identifiquem com a marca, mantendo-os próximos pelas vantagens oferecidas, praticidade e conseqüentemente fideliza-los.

A organização que compreende a importância em atender e oferecer os melhores produtos e serviços com qualidade, tem a possibilidade de alavancar o negócio, fazendo conhecida a marca no mercado e tendo a oportunidade de aprimorar-se.

Tem os seus propósitos e resultados alcançados quando conseguem atrair e satisfazer o seu público, suprindo suas necessidades e expectativas para que com a confiança sintam-se seguros para recomendarem a amigos e familiares.

O objetivo deste artigo é demonstrar através de um estudo de caso a maneira diferenciada em que as instituições Digio e Nubank, utilizam as estratégias de Marketing de Relacionamento para a conquista e um relacionamento maior e melhor com seus clientes.

PALAVRAS-CHAVE. *Conquista, Estratégias, Fidelização, Marketing de Relacionamento.*

ABSTRACT.

In the current business scenario, more and more all team have becomes aware of the need for training and creativity in order to attract customers and make them identify with the brand, keeping them close to the advantages offered, practicality and consequently loyalty.

The organization that understands the importance of meeting and offering the best products and services with quality, has the possibility to leverage the business, making known the brand in the market and having the opportunity to improve.

It has its purposes and results achieved when it can attract and satisfy its audience, supplying its needs and expectations so that with the confidence they feel safe to recommend to friends and family.

The purpose of this article is to demonstrate through a case study the differentiated way in which the institutions Digio and Nubank use the Relationship Marketing strategies to achieve and a greater and better relationship with their clients

KEYWORDS. *Conquest, Loyalty, Strategies, marketing of relationship.*

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Kotler e Armstrong (2007) no ambiente dos negócios lucrativos, o marketing abrange indivíduos e organizações desenvolvendo relacionamentos rentáveis e de significação com os clientes

No século XXI, com um mercado cada vez mais competitivo, muitas empresas e instituições investem nas táticas do marketing de relacionamento para alcançar o sucesso e tornar-se amplamente conhecidos.

Segundo Zenone (2003) Citada por Nilsen e Huskes (2007) com o mercado inovando todos os dias, e devido ao maior uso da tecnologia da informação na gestão dos negócios, surgiu a necessidade de uma forte relação entre a empresa e o consumidor, para que os clientes existentes continuassem comprando. E, então, no início dos anos 90 surge a era do marketing de relacionamento, com esforço e ampliação do foco concentrado no cliente. A partir dessa era é reconhecido o valor e o potencial de lucro na conservação dos clientes.

Com isso tem aumentado a busca por estratégias que ofereçam aos clientes “vantagens” que possibilitem acesso de um maior número de pessoas.

Esse artigo se justifica-se por se tratar de um tema pertinente à administração que servirá como fonte de pesquisa à futuros gestores, tendo em vista que cada vez mais empresas e instituições tem investido no marketing de relacionamento como ferramenta a fim de atrair e fidelizar clientes.

O objetivo desse trabalho é elencar as estratégias utilizadas pelo DIGIO e NUBANK, para atrair clientes e o tornar consumidor habitual e propagador da marca.

A metodologia utilizada é abordagem descritiva, de caráter qualitativo, baseado em levantamento bibliográfico por meio de pesquisas exploratórias sobre o assunto referido e conceitos que agregam a este. Na sequência no embasamento teórico será retratado sobre conceito de marketing de relacionamento, características da empresa; diferencial oferecido pela empresa que influencia na conquista e fidelização do cliente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO

De acordo com Saliby (1997) A abordagem do marketing de relacionamento surge para a nova era competitiva. Este conceito está relacionado à ideia de que irão prosperar as organizações que tiverem competência para atrair, satisfazer e fidelizar seus clientes neste novo ambiente empresarial. Mas para que isto aconteça é necessário que as empresas conheçam e estejam profundamente conectadas tanto com o mercado quanto com seus clientes. Este tipo de marketing pode ser representado como um investimento feito pela empresa em seus usuários, tendo em vista como retorno atingir a fidelidade e satisfação dos mesmos, e por consequência, obter lucros altos para a organização.

O marketing de relacionamento se refere a toda atividade de marketing direcionada a estabelecer, desenvolver e manter trocas relacionais de sucesso (KOTLER, 2000).

Com auxílio dos bancos de dados que propiciam um conhecimento mais profundo das demandas, necessidades e vontade dos clientes, as empresas conseguem desenvolver adequação na oferta de serviços e produtos aos seus consumidores, o Marketing de Relacionamento utiliza os dados dos clientes a fim de ofertar com mais agilidade e qualidade (PEREIRA,2012).

O marketing de relacionamento tem se revelado uma constante em organizações que planejam atingir uma estratégia assertiva (NILSEN E HUSKES, 2007).

Nascimento (2013) relata alguns processos para estabelecer o marketing de relacionamento: gerar uma base de dados para os usuários que já compram na empresa e sempre informa-los das novas promoções e ofertas da loja, entrar em contato com os clientes em datas especiais como aniversários, averiguar informações dos clientes a respeito de seus produtos e atendimentos, focar os esforços de marketing da organização para a base existente de clientes, elevando a confiança entre clientes e empresa, sempre acompanhando a qualidade dos produtos ou prestação dos serviços, preservar a perspectiva integrada, desenvolvendo beneficiação para clientes que mais compram na organização.

Esses são os processos básicos para se obter um bom marketing de relacionamento. São

demorados e buscam resultados em longo prazo.

Os empreendedores no começo do negócio desejam rápidos resultados e acabam escolhendo por ações que levam os clientes até a empresa sem que ela esteja preparada para preservar um relacionamento contínuo que reduziria consideravelmente seus custos de vendas. Atualmente o marketing de relacionamento é uma prática consensual no mercado e dificilmente se encontrará uma empresa que não a pratique. As vantagens demonstram o sucesso da ideia: conhecer melhor o cliente; estreitar a relação, podendo manter uma relação de vendas/compras sempre aberto a negociações vantajosas para ambos os lados; diferenciar da concorrência com um atendimento personalizado, entre outros. (AUGUSTO E MAGALDI, 2014).

2.2 CARACTERÍSTICAS DA DIGIO

Segundo Gazzoni (2016) A Digio surgiu através do banco CBSS, uma instituição criada em 2014, com uma estrutura desprendida e controlada indiretamente pelo Banco do Brasil e Bradesco por meio da holding Elo Participações (Elopar). O banco CBSS é uma startup (termo temporário para empresas que ainda estão alcançando a fase de estabilidade) do setor financeiro, com o foco de inovar e testar novas tecnologias para o setor bancário e tem como objetivo atingir clientes que estão iniciando sua vida financeira com qualquer faixa de renda, principalmente o público jovem.

Diferente dos cartões de crédito convencionais, para adquirir um cartão de crédito Digio, basta fazer o pedido do cartão através da internet e aguardar a sua aprovação na análise de crédito para poder usufruir de seus serviços. O envio de todas as faturas é feito de forma online, evitando assim aquelas famosas dores de cabeça de quando a fatura chega com atraso em sua casa (PRADO, 2016)

Digio não disponibiliza o crédito rotativo, aquele com valor mínimo proposto na fatura que você tem a opção de pagar caso não tenha o dinheiro total, é fundamental lembrar que ter crédito rotativo nem sempre é a melhor opção para um cartão de crédito, já que optar em pagar o valor mínimo pode acarretar que a conta se torne uma verdadeira “bola de neve”. Foi pensando dessa maneira que Digio deixou de lado essa opção. (SOARES, 2016)

De acordo com Reuters (2016) A iniciativa é também um experimento, especialmente por não haver a opção do crédito rotativo, produto cuja fama de ter uma das taxas mais caras do mercado, chegam a ser de quase 20% ao mês, e essa nova oferta tem incomodado os bancos. Cid R & Cid H (2016) completam que o Digio além de ser um cartão de crédito digital, que possibilita o gerenciamento de todos os seus gastos através de um aplicativo de celular, em tempo real, de maneira fácil e interativa, tem a intenção de conhecer cada vez mais seus clientes e suprir o desejo dos mesmos de maneira mais descomplicada. O slogan do cartão de crédito do Digio é: “Digital, simples e descomplicado”.

Digio afirma que veio para facilitar e se tornar indispensável na vida de seus usuários.

Fazemos parte da nova geração de serviços financeiros e estamos aqui para ocupar um lugar na sua vida. Queremos ser indispensáveis para resolver seu dia a dia. A ideia então é fazer diferente? Muito mais do que isso!! A gente vai precisar evoluir o tempo todo, entender de verdade o que você quer, atender com agilidade e surpreender.

Todo procedimento deste cartão é feito pela plataforma virtual, os documentos são digitalizados e através de uma selfie é feita a foto do cadastro. O cliente tem a opção de aumentar ou diminuir o limite do cartão no aplicativo e comunicar em caso de perda ou roubo do cartão, tudo com segurança. (GAZZONI, 2016)

Digio declara também sobre a importância deste novo modelo por eles adotado.

Com o mercado em constante mudança e as pessoas cada vez menos querendo pagar taxas abusivas de anuidade e juros altos, podemos ter certeza que esse modelo de negócio vai ser cada vez mais adotado por todas as empresas da área financeira, emitir **cartões de crédito sem anuidade** e direto por um aplicativo, em um futuro próximo, não será mais um diferencial e sim um serviço essencial de todos os bancos, pois isso facilita muito a vida de todos, tendo um processo simples, rápido e seguro, sem precisar de toda aquela burocracia e das enormes filas que existem hoje em todas as agências.

Cid R. & Cid H. relatam que no último semestre, o cartão obteve 1.420 contestações e uma taxa de atendimento de 98,7%, sendo que o índice de solução alcançou a marca de 76,9% e 69,0% dos clientes insatisfeitos voltariam a fazer negócio com a empresa. Todos estes números

conferem atualmente à Digio a reputação “Bom” de acordo com a escala do site.

De acordo com Ventura (2016) Já há 300 pedidos em avaliação e mais de 50 mil cartões já com os clientes, o Digio estava passando por experimentos novos processos e novas ferramentas desde agosto;

2.3 CARACTERÍSTICAS DO NUBANK

O Nubank, foi criado em 2013 por David Vélez, entretanto o cartão foi lançado para o público somente em 2014. A empresa se descreve como “uma *startup* que tem como objetivo aprimorar a experiência dos clientes com o cartão de crédito através do uso de novas tecnologias e design, ajudar os clientes a terem novamente o controle da vida financeira e acabar com complexidades.” (NUBANK, 2013).

Oliveira; Sonogo; Bigarelli (2017) discorrem a entrevista de David Vélez de como se iniciou a ideia de criar o projeto de um banco digital. E relatou sua experiência com os bancos convencionais:

Tive aquela experiência de entrar em uma agência bancária, ser revistado quase como um criminoso, esperar uma eternidade para falar com o gerente, para descobrir que só conseguiria abrir a conta seis meses depois. E o pior: a central de atendimento não resolvia o meu problema. Foi quando caiu a ficha: por que há tanta burocracia se vocês pagam as maiores taxas bancárias do mundo?” O questionamento transformou-se em um projeto de banco digital.

Nubank ou “roxinho” como foi apelidado, é um cartão de crédito sem anuidade que possui a bandeira Mastercard, atualmente aceito em diversos lugares em território nacional e internacional. Todos os gastos e faturas são controlados através de um aplicativo e ocorre desconto em pagamentos antecipados, outro aspecto interessante na Nubank é que mesmo o cliente entrando em contato com a central de atendimento, a ligação é recepcionada por atendimento qualificado. A meta de sucesso é a agilidade na resposta e a satisfação de seus clientes.

Além disso, o site oficial a Nubank aponta seus ideais:

Por isso, nos unimos em 2013 para redefinir a relação das pessoas com o dinheiro, através de uma experiência mais eficiente, justos e transparentes na conduta, diretos e objetivos na comunicação, e tratamos cada cliente como uma pessoa. Somos contra burocracia, papelada, agências e centrais de atendimento caras e ineficientes. Somos a favor de ouvir e valorizar a sua opinião, e de merecer a sua confiança como cliente.

De acordo com Alecrim (2017) Para adquirir o cartão de crédito é preciso obter um convite, e há duas maneiras de conseguir este convite, a primeira é através do site da Nubank e a segunda é receber uma indicação através de alguém que já possua o cartão. A segunda maneira costuma ser mais eficiente pois esta indicação acrescenta prioridade ao cadastro na lista de espera, sendo assim, as chances aumentam consideravelmente. Está lista de espera existe pelo fato de que a procura é maior que a oferta e o suporte da empresa esclarece que a emissão do cartão é feita aos poucos de acordo com a análise para garantir a qualidade do serviço.

Almeida (2016) acrescenta que Nubank disponibiliza crédito rotativo e a taxa de juros tem um custo de 7,75% relativamente menor perante aos custos adicionais cobrados nos cartões de créditos do país, que atingem o percentual de 15,22%, porém ressalta que poucos dos clientes utilizam o crédito rotativo. O foco deles são usuários de perfil que pagam suas faturas em dias apresentando assim um menor risco, e esclarecem que não buscam um posicionamento de mercado como o cartão com menor custo, mas buscam apenas oferecer menores taxas em função da eficiência da operação deles.

Até agora cerca de 8 milhões de pessoas já solicitaram o cartão e aproximadamente 500 mil pessoas aguardam na fila de espera para obter o cartão, considerando que 72% de seus usuários possuem idade inferior a 36 anos. (NUBANK, 2013).

2.4 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELA DIGIO PARA ATRAIR E FIDELIZAR CLIENTES

Segundo Oliveira e Santos (2014) Fidelizar as vezes pode ser confundido com satisfazer, porém a fidelização é uma relação por um longo tempo, enquanto a satisfação pode ser momentânea e ocorrer apenas em uma negociação não garantindo que o cliente permaneça e possa optar por empresas concorrentes.

De acordo com Moraes (2017) Fidelizar clientes é fundamental para empresas que pretendem se tornar referência e se manter no mercado por um longo prazo, pois a fidelização de clientes é tão importante quanto atraí-los, sem ela, a empresa até consegue se manter, porém dificilmente haverá aumento de lucros ou expansão a operação. Quando se consegue obter a fidelidade de um cliente não há mais a necessidade de ficar o convencendo, pois ele já comprovou a qualidade, adquiriu confiança e conhecimento a respeito da marca.

Pode-se definir que para manter e fidelizar clientes é necessário suscitar encantamento no cliente, para que os mesmos se mantenham fiéis e propiciem a boa imagem da empresa, a recomendando a terceiros. (Kotler e Armstrong, 2007)

O Banco CBSS, responsável por lançar o cartão Digio, utilizou estratégias simples para atrair mais clientes oferecendo um prático cartão que sem anuidade como já citado anteriormente e que não possui tarifas ou taxa de manutenção. Essa é uma grande preocupação de quem está a procura por um cartão, já que a maioria das instituições cobram preços muito elevados pela anuidade, pela opção do Visa Internacional, o Digio é mais aceito pelos estabelecimentos, sendo um total de mais de 24 milhões de comércios que aceitam a bandeira, além disso, possibilita realizar saques com o seu cartão de crédito, no Brasil e no exterior, em caixas eletrônicos credenciados à rede Visa/Plus (SOARES, 2017).

Mazzeto (2016) acrescenta que apesar de ser considerado um “rival” do cartão de crédito “Nubank”, Digio não exige que o usuário obtenha um convite para realizar o cadastro ou para facilitar a aprovação sendo assim não há uma fila de espera para aquisição do cartão, embora ainda haja avaliação de crédito envolvida no processo e o tempo é menor.

2.5 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELA NUBANK PARA ATRAIR E FIDELIZAR CLIENTES

De acordo com Câmara (2018) O Nubank não se diferencia apenas por ser um cartão de crédito sem anuidade, mas também por disponibilizar um atendimento bastante personalizado. Ele investe no atendimento como um diferencial para fidelizar seus clientes, e diferentemente de atendimentos tradicionais, o Nubank faz de tudo para esclarecer as dúvidas de seus usuários, independentemente do horário ou dia da semana e além disso oferece autonomia em seu atendimento para que cada pessoa comporte-se da maneira que preferir, desde que esteja de acordo com os valores da startup.

A equipe de relacionamento com o cliente é formada por pessoas mais jovens que possuem uma habilidade em atender os clientes em um tom informal, porém de uma forma eficiente. (LIRA, 2016)

Fenner (2016) descreve em seu artigo que a empresa utiliza estratégias que influenciam na emoção de seus clientes. Diz também que os funcionários têm liberdade e autonomia para enviarem cartas manuscritas e/ou presentes aos usuários que entram em contato com a empresa quando há algum problema. Essas práticas são muito bem vistas pela imprensa que as divulgam como um exemplo a serem seguidos.

O contato através do telefone dificilmente é utilizado, mas a comunicação é totalmente humanizada, geralmente a empresa se comunica com os usuarios através do *chat* virtual, onde enviam *emojis*, *gifs* animados, e falam de uma forma mais ágil. (SALOMÃO, 2016).

2.6 TABELAS E ILUSTRAÇÕES DIGIO

FIGURA 1: Imagem ilustrativa do cartão

Fonte: Twitter

FIGURA 2: : Comentário de uma internauta e cliente na rede social Twitter.

Fonte: Twitter

FIGURA 3: Felicitação do aplicativo

Fonte: Aplicativo Digio

FIGURA 4: Avaliação do cartão na página reclame aqui

Fonte: Reclame aqui Digio

2.7 TABELAS E ILUSTRAÇÕES NUBANK

FIGURA 1: Imagem ilustrativa do cartão.

Fonte: <https://comofazerfacil.com.br/nubank-cartao-de-credito-como-fazer-um/>

FIGURA 2: Comentário de uma cliente no Twitter

Fonte: Twitter

FIGURA 3: Comentário de um internauta na rede social Twitter

Fonte: Twitter

FIGURA 4: Comentário de uma internauta e cliente na rede social Twitter.

Fonte: Twitter

FIGURA 5: Avaliação do cartão na página reclame aqui

Fonte: Reclame aqui Nubank

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa e estudo foram produzidos de maneira descritiva e exploratória, de caráter qualitativo, embasados através de revisão da literatura. Este método de pesquisa concede a integração na prática do dia-a-dia da gestão de empresas, pois possibilita a síntese do conhecimento produzido sobre o tema abordado e demonstra também a visão empreendedora distinta que pode se obter a partir dos estudos feitos com foco no marketing de relacionamento e estratégias diferenciais.

As ferramentas utilizadas foram sites, livros e artigos científicos, buscando demonstrar a importância da aplicabilidade do marketing de relacionamento neste novo ambiente empresarial. A intenção não é estabelecer qual é o melhor cartão, mas sim, elencar as estratégias utilizadas por ambos para atrair, satisfazer e fidelizar seus clientes e consequentemente obter sucesso.

A escolha de cada cartão dependerá da necessidade do cliente, que por sua vez sempre estará acompanhando as qualidades, as vantagens, o bom atendimento que o cartão tem a oferecer.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Bazan (2017) O Nubank ingressou no mercado Brasileiro sozinho durante um tempo até que começaram a aparecer novos concorrentes como foi o caso do Digio. A proposta de ambos é bastante similar, porém se diferenciam nos seguintes quesitos:

PROGRAMAS DE FIDELIDADE:

O Nubank lançou um programa chamado “Nubank Rewards” que funciona da seguinte maneira, o valor gasto em qualquer que seja a compra é transformado em pontos, registrado, acumulado e lançado na fatura com o mesmo valor utilizado em sua compra, com esses pontos acumulados o usuário poderá utilizar em produtos e serviços de empresas parceiras como a Netflix, Spotify, Uber entre outros, e em viagens para passagem e hotel, porém há uma cobrança de anuidade de 12x R\$19. Já o Digio ainda não possui um programa de fidelidade, mas já estão com um planejamento para o lançamento de um em uma parceria com a Livelu. (PAIVA, 2017)

TARIFAS

As tarifas são bem reduzidas em ambos, porém Digio disponibiliza uma avaliação emergencial de crédito de R\$ 5 reais, enquanto Nubank não cobra este recurso, esta avaliação é realizada quando você deseja fazer uma compra, mas já não possui mais limite no cartão e então a empresa determina se irá aprovar ou não. (KINAST, 2017)

FACILIDADE DE REGISTRO

Como já citado anteriormente o que os diferem neste quesito é que o Digio não possui uma fila de espera para a aquisição do cartão apesar de haver a avaliação de crédito envolvida no processo por outro lado o Nubank além da avaliação de crédito tem esta fila de espera o que leva um pouco mais de tempo, no entanto o cadastro é bem simples em ambos. (JUNIOR, 2017)

JUROS

Nubank disponibiliza aos seus usuários crédito rotativo que é aquele pagamento mínimo da fatura, e o restante é lançado para a fatura do próximo mês com acréscimo de juros, ele oferece também uma opção de parcelar as dívidas, porém a taxa de juros não é apresentada no site.

Já o Digio não disponibiliza o crédito rotativo, no entanto, a empresa dispõe a opção de parcelar a fatura com um juro de 7,9% ao mês no próprio aplicativo, caso não ocorra o pagamento o cliente terá que lidar com uma taxa maior de juros de 11% ao mês. (SANTINO, 2016)

SAQUES NACIONAL E INTERNACIONAL

Em ambos é possível realizar o saque e não cobram tarifas, porém a diferença é que o Nubank quando a pessoa realiza o Saque não cobra taxa já o Digio tem uma taxa para saques de 7,90% ao mês. (ALMEIDA, 2018)

4. CONCLUSÃO

Este artigo propiciou analisar a aplicabilidade do marketing de relacionamento utilizados pelas empresas Digio e Nubank por meio de embasamento teórico e exemplos de como a empresa utiliza este tipo de marketing mostrando como é efetivo para atrair pessoas para seu negócio. Todas as estratégias utilizadas pelo Digio e Nubank estão focadas em facilitar todo o processo de aquisição, uso e controle de gastos do cartão, assim mostrando para o cliente que não existe burocracias e filas para conseguir seu cartão, tudo pode ser feito com praticidade através do aplicativo e o cliente poderá obter um cartão com a isenção de anuidade. Percebemos que ambos cartões são favoráveis em diversos aspectos com algumas pequenas diferenças, tendo em vista que quanto mais uma empresa procura conhecer melhor seu público, mais ampla será visão de como fazer para agrada-los. Entretanto, é válido ressaltar que todo cartão de crédito mal gerido pode trazer um grande problema ao orçamento.

A intenção deste artigo não foi demonstrar qual empresa é melhor, mas sim elencar as estratégias e os diferenciais de cada empresa para atrair e fidelizar seus clientes. Então a escolha

de cada cliente dependerá da necessidade e prioridade do mesmo.

Conclui-se que as empresas necessitam ter o foco na construção de relacionamentos para se manter por um longo tempo no mercado, e é preciso comprometimento e empenho da equipe buscando estar sempre dispostos a entender melhor a necessidade do público alvo, para que assim possa ganhar a confiança e a fidelização de cada cliente

REFERÊNCIAS

ALECRIM (2017). **Nubank: esse cartão de crédito vale a pena?** Disponível em: <https://www.infowester.com/blog/cartao-nubank/> Acesso em: 20 de Agosto de 2018.

ALMEIDA (2016). **Nubank quase dobra juros de quem não paga o total da fatura.** Disponível em: <https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/nubank-quase-dobra-juros-de-quem-nao-paga-o-total-da-fatura/> Acesso em: 16 de Agosto de 2018.

ALMEIDA (2018). **Compare os cartões de crédito sem anuidade de fintechs e bancos.** Disponível em: <https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/compare-os-cartoes-de-credito-sem-anuidade-de-fintechs-e-bancos/> Acesso em: 04 de Novembro de 2018.

AUGUSTO, MAGALDI (2014) **O que é marketing de relacionamento?.** Disponível em: <https://meusuccesso.com/artigos/marketing/o-que-e-marketing-de-relacionamento-217/> Acesso em: 10 de Agosto de 2018.

BAZAN (2017) **Nubank vs. Digio: Uma concorrência desleal.** Disponível em: <https://investeae.com.br/nubank-ou-digio-comparacao/> Acesso em: 03 de novembro 2018.

CARTÃO DIGIO. Disponível em: <https://convitedigio.com.br/entenda-o-que-e/> Acesso em: 06 de Agosto de 2018.

CÂMARA (2018). **Nubank aposta no atendimento para fidelizar seus cliente e criar fãs.** disponível em: <https://startse.com/noticia/nubank-aposta-no-atendimento-para-fidelizar-seus-cliente-e-criar-fas>. Acesso em: 04 de novembro de 2018.

CID R & CID H (2016). **Cartão de crédito Digio.** Disponível em: <https://bonsinvestimentos.com.br/cartao-de-credito-digio-sem-anuidade/> Acesso em: 22 de Agosto de 2018.

DIGIO. Disponível em: <https://www.digio.com.br/quem-somos.html>. Acesso em: 12 de Agosto

de 2018.

FENNER, Priscila Dias. **Comunicação humanizada como fator de posicionamento da marca**, 2016. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/157383/001013076.pdf?sequence=1> Acesso em: 04 de setembro de 2018.

GAZZONI (2016) **Banco criado por BB e Bradesco lança cartão para concorrer com Nubank**. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,banco-criado-por-bb-e-bradesco-lanca-cartao-para-concorrer-com-nubank,10000075644> Acesso em: 20 de setembro de 2018

JUNIOR (2017). **Digio, Nubank ou Intermedium: Qual o melhor cartão de crédito sem anuidade?** Disponível em: <https://www.tricurioso.com/2017/09/17/digio-nubank-ou-intermedium-qual-o-melhor-cartao-de-credito-sem-anuidade/> Acesso em: 04 de novembro 2018

KINAST (2017) **Digio ou Nubank: Qual o melhor cartão de crédito sem anuidade**. Disponível em: <https://optclean.com.br/digio-ou-nubank/> acesso em: 04 de novembro de 2018

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. **Princípios de Marketing**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

MAZETTO (2016). **Rival do Nubank, novo cartão Digio chega sem “fila” e crédito rotativo**. Disponível em: <http://idgnow.com.br/mobilidade/2016/11/18/rival-do-nubank-novo-cartao-digio-chega-sem-fila-e-credito-rotativo/> Acesso em: 18 de setembro de 2018

LIPINSKI (2016). **Marketing de relacionamento: tudo o que você precisa saber para fidelizar clientes**. Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/blog/marketing-de-relacionamento/> Acesso em 25 de julho de 2018.

MORAES (2017) **A arte de fidelização do cliente: entenda o que você precisa para ter um consumidor que propague sua marca**. Disponível em: <https://marketingdeconteudo.com/fidelizacao-de-clientes/> Acesso em: 12 de julho de 2018

NASCIMENTO (2013). **Afinal, o que é o marketing de relacionamento?**. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/afinal-o-que-e-marketing-de-relacionamento/72482/> Acesso em: 26 de julho de 2018

NILSEN, HUSKES (2007) **Marketing de relacionamento para a fidelização e captação de**

alunos na wizard Blumenau. Disponível em: <http://rica.unibes.com.br/index.php/rica/article/view/30/25>. Acesso em: 28 de julho de 2018.

NUBANK: Como funciona o cartão que caiu no gosto dos brasileiros. Disponível em: <https://www.bidu.com.br/credito/cartao-de-credito/nubank-como-funciona/>. Acesso em: 26 de Agosto de 2018

OLIVEIRA E SANTOS (2014) A arte de fidelizar clientes como diferencial competitivo Disponível em: <file:///C:/Users/Simone/Downloads/121-343-1-PB.pdf> Acesso em: 03 de novembro de 2018

OLIVEIRA, SÔNEGO E BIGARELLI (2017) Até onde vai o Nubank? Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2017/02/ate-onde-vai-o-nubank.html> Acesso em: 28 de julho de 2018

PAIVA (2017) Nubank, Digio, Inter ou Credicard Zero: Qual o melhor cartão? Disponível em: <https://www.proteste.org.br/dinheiro/cartao-de-credito/noticia/nubank-digio-inter-ou-credicard-zero>. Acesso em: 04 de novembro de 2018

PEREIRA (2012) A importância do marketing de relacionamento para fidelização de clientes nas empresas. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-importancia-do-marketing-de-relacionamento-para-fidelizacao-de-clientes-nas-empresas/65393/> acesso em: 20 de Agosto de 2018

PONTE E ARRUDA (2016). Rival do nubank, Digio é lançado oficialmente no Brasil. Disponível em: <https://canaltech.com.br/mercado/rival-do-nubank-digio-e-lancado-oficialmente-no-brasil-84361/>. Acesso em: 29 de Agosto de 2018

REUTERS (2016). Fintech Digio espera ter 1 milhão de cartões emitidos no Brasil em 2017. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2016/09/epoca-negocios-fintech-digio-espera-ter-1-milhao-de-cartoes-emitidos-no-brasil-em-2017.html> Acesso em: 30 de Agosto de 2018

SALIBY (1997) O marketing de relacionamento: O novo marketing da nova era competitiva. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v37n3/a11v37n3.pdf> Acesso em: 28 de julho de 2018

SANTINO (2016) Digio ou Nubank? Veja comparativo entre cartões de crédito sem anuidade. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/noticia/digio-ou-nubank-veja-comparativo-entre-cartoes-de-credito-sem-anuidade/62547>. acesso em: 04 de novembro 2018.

SOARES(2017), Conheça o Digio: cartão de crédito sem anuidade, 2017. Disponível em: https://jurosbaixos.com.br/conteudo/conheca-o-digio_-cartao-de-credito-sem-anuidade/ Acesso

em: 26 de Agosto de 2018.

TWITTER. Disponível em: <https://twitter.com/meudigio>. Acesso em: 26 de Agosto de 2018.

VENTURA (2016) **Os planos do Digio, concorrente do cartão de crédito Nubank que não requer convite.** Disponível em: <https://gizmodo.uol.com.br/cartao-digio-lancamento/> Acesso em: 26 de Agosto de 2018.

ZENONE, Luiz Cláudio. **Marketing da gestão & tecnologia.** São Paulo: Futura, 2003.